

KREMNIY NOPOKLIK ATOMLARI KLASTERLARI BILAN OPTOELEKTRONIKA VA FOTOVOLTAIK ENERGETIKA UCHUN YANGI MATERIAL

Jo'rayev Obid

Toshkent davlat texnika universiteti

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382678>

Annotatsiya: Maqolada turli belgilarga ega bo'lgan nopoklik atomlarining nanoklasterlari bilan kremniyning noyob funksional imkoniyatlari taqdim etilgan. Ko'rsatilganki, klasterlarning tabiatiga qarab, IQ mintaqasiga nisbatan sezgirlikning spektral diapazonini kengaytirish va xona haroratida anomal yuqori manfiy magnit qarshilikka ega ($D_r/r > 100\%$) kremniy olish mumkin. Yarimo'tkazgichli materiallar panjarasida tabiati va konsentratsiyasi har xil bo'lgan nopoklik atomlari klasterlarini shakllantirish noyob jismoniy xususiyatlariga ega bo'lgan ommaviy nanostrukturallari kremniy olishning yangi usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Kremniy, spektral diapazon, elementar hujayra, ikkilik nanoklaster, kvant nuqtalari, Fotovoltaik hujayra, ko'p kaskadli PV hujayra, spektral sezgirlik, IQ nurlanishi, Magnit xossalari, foto'tkazuvchanligi, nanoshkalasi

1 KIRISH

Mavjud yarimo'tkazgich materiallarining deyarli barcha asosiy funksiyalari to'liq o'rganilgan va sfera elektronikasida qo'llanilgan

Oldinga elektronika rivojlanishi yangi asosiy xususiyatlar, asosiy parametrlar va ulardagi fizik hodisalarga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli materiallarni talab qiladi. Shu bilan birga, yarimo'tkazgich materialshunosligining rivojlanishi elektronikaning yangi tarmoqlarini rivojlantirishni ta'minlashga qaratilishi kerak: funksional va integral elektronikaning yangi yo'nalishlari, nanofotonik mate-

10.4236/msce.2018.64017 30-aprel, 2018-yil

riallar nanoelektron qurilmalarda, shuningdek, fotovoltaik energetika va optoelektronikada.

Ushbu maydonlarning har biri ma'lum jismoniy xususiyatlarga va asosiy parametrlarga ega bo'lgan individual materiallar sinfini talab qiladi. Masalan, passiv optik tarmoq texnologiyasiga asoslangan arzon va yuqori samarali optik tolali aloqani ta'minlash uchun $l = 1,5 - 1,6$ mikron oralig'ida LED emitentlarining, shuningdek, yuqori quvvatga ega fotodetektorlarning arzon narxlarini yaratish kerak bo'ladi. Ushbu spektr mintaqasida ishlash uchun sezgir yuqori tezlik. Biroq, hozirgi vaqtda arzon narxlardagi yarim o'tkazgichlar deyarli mavjud emas va shunga mos ravishda texnologiyalar bunday qurilmalarni ommaviy ravishda yaratishga imkon beradi [3].

Ba'zi nanoelektron yo'nalishlarning rivojlanishi nanoob'ektlarning tuzilishi, tarkibi va boshqa xususiyatlarining boshqariladigan parametrlari bilan ommaviy nanostrukturallari yarimo'tkazgichlar texnologiyasini ishlab chiqish zarurati bilan bog'liq. Bunday materiallarni olish foton materiallarining yangi

turlarini yaratish imkonini beradi, shuningdek, nano o'lchovli super panjaralarning noyob funkcionalligi bo'lgan materiallar. Biroq nanostrukturani shakllantirishning zamonaviy texnologiyasi ham bunday materiallarni keng miqyosda olishga imkon bermaydi [4].

Ma'lumki, zamonaviy sanoat kremniy fotovoltaik xujayralari samaradorligining pastligi (20% gacha) $l = 1,2 - 3$ mikron (taxminan 40%) spektr mintaqasida quyosh energiyasini nurlanishidan samarasiz foydalanish bilan bog'liq. umumiy quyosh nurlanishi), shuningdek $h\nu >$ energiya bilan yorug'likning yutilish kvantlari bilan bog'liq bo'lgan fotogeneratsiyalangan zaryad tashuvchilarning effektiv issiqlik bilan ta'minlanishi. Ba'zi hisob-kitoblar [5] shuni ko'rsatadiki, bir kaskadli fotovoltaik elementlarda bunday ta'sirlar tufayli samaradorlikni yo'qotish taxminan 50% ni tashkil qiladi.

Yarimo'tkazgich birikmalariga asoslangan ko'p kaskadli fotovoltaik elementlarning yuqori samaradorligi ularni ishlab chiqarish uchun juda murakkab texnologiyaga duchor bo'ladi va qimmat uskunalar talab qiladi, bu esa nihoyat ularning yuqori narxini belgilaydi. Bundan tashqari, ularni quruqlik sharoitida keng qo'llash juda qiyin.

Ba'zi bir savol tug'iladi: biz zamonaviy elektronika va fotovoltaik energetika rivojlanishini ta'minlash uchun ularning fizik xususiyatlari va asosiy parametrlari bo'yicha yarimo'tkazgichli materiallarni yarata olamizmi?

2 MATERIALLAR VA USULLAR

So'nggi 15-20 yil ichida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, "past haroratli" diffuzion doping texnologiyasi ishlab chiqilgan [7] [8] [9] [10] [11],

keyinchalik ma'lum sharoitlarda materialni tavlash bilan. nafaqat kremniy panjarasidagi nopoklik atomlarining holatini sezilarli darajada o'zgartirish, balki mutlaqo yangi elektr va fotoelektrik xususiyatlarga ega bo'lgan kremniy olish imkonini berdi. Ishlab chiqilgan texnologiyani qo'llash natijasi kremniy panjarasida nopoklik atomlarining atom yoki ikkilik, monomolekulyar va yanada murakkab klasterlarini hosil qilishdan iborat [12]. Konsentratsiyasi, o'lchami, tarkibi va tuzilishi boshqariladigan kremniy panjarasining asosiy qismidagi bunday nanostrukturalar asl kremniyning ko'plab xususiyatlarini, shu jumladan taqiqlangan tarmoqli tuzilishi va hajmini, tashuvchining harakatchanligini va boshqalarni o'zgartirishga imkon beradi.

Nopoklik atomlarining tabiatiga ko'ra, etarli magnit momentga va katta elektr potentsialiga ega bo'lgan magnit va ko'p zaryadlangan atom klasterlarini [13], shuningdek, turli xil atomlarga ega ikkilik (turli turdagi atomlardan iborat) klasterlarni hosil qilish mumkin. o'lchamlari, tuzilishi va tarkibi, demak, o'zlarining asosiy xususiyatlariga ega. Bunday nanoklasterlar maxsus magnit, optik va elektr xususiyatlarga ega kvant nuqtalari va mos ravishda ularni qo'llashning yangi funksional imkoniyatlari sifatida namoyon bo'ldi.

Namuna $r = 3 - 5 \text{ \AA} \cdot \text{sm}$ qarshilikka ega, kislorod konsentratsiyasi $N = 4 \times 10^{17} \text{ sm}^{-3}$, dislokatsiya zichligi $S \sim 10 \text{ sm}^2$ va sirt yo'nalishi bo'lgan p-tipli yagona kristalli kremniy edi. . Nikel va marganets atomlarining nanoklasterlari bo'lgan namunalar ishlab chiqilgan texnologiya [14] bo'yicha tayyorlangan, nikelning maksimal diffuziya harorati $T = 1200^\circ\text{C}$ va vaqt $t = 30$ daqiqa, marganets uchun $T = 1080^\circ\text{C}$ 40 daqiqa. Ikkilik klasterlarni hosil qilish uchun namunalar birinchi navbatda $T = 1200^\circ\text{C}$ da 15 soat davomida oltingugurt bilan qo'shildi, keyin marganets tarqalishi $T = 1160^\circ\text{C}$ da 40 daqiqa davomida amalga oshirildi. Qotishtirilgandan so'ng, namunalar 2 soat davomida 1100°C haroratda qo'shimcha termal tavlanişga duchor bo'ldi. $8 \times 3 \times 0,1 \text{ mm}^3$ namunalarning o'lchamlari diffuziyadan oldin va keyin elektr parametrlari Xoll effekti usuli bilan o'rganildi va AFM, EPR usullari bilan klasterlarning holati, shuningdek, klasterlarning holati bilan massa va sirtida kuzatiladi. infraqizil mikroskop. Fotovoltaik hujayralar an'anaviy texnologiya yordamida fosforni $T = 1050^\circ\text{C}$ haroratda 30 daqiqa davomida tarqatish orqali yaratilgan.

3 NATIJALAR VA MUHOKAMA

1-rasmda infraqizil mikroskop yordamida o'rganilgan diffuziyadan keyin kremniydagi nikel atomlarining nopoklik holati ko'rsatilgan. Sovutish tezligi $T = 100^\circ\text{C/s}$ edi. Shunga o'xshash namunalar o'sha soatlarda

$T = 850^\circ\text{C}$ va $T = 650^\circ\text{C}$ da qo'shimcha tavlanişga duchor qilindi (1-rasm (a)). Diffuziya bilan qo'shilgan namunalarda ko'rinib turganidek, qorong'u nuqtalarning bir xil taqsimlanishi kuzatiladi, bu $d \leq 0,5$ mikron o'lchamli va zichligi $S \sim 10^7 - 10^8 \text{ sm}^{-2}$ bo'lgan nikel aralashmalari atomlari klasterlarining shakllanishini ko'rsatadi. ularning o'z-o'zini tashkil qilish natijasidir.

1-rasm. Kremniydagi Ni atomlari klasterlarining holati. a) diffuziyadan keyin; (b) $T = 850^\circ\text{C}$ da termal tavlanişdan keyin; (c) $T = 650^\circ\text{C}$ da termal tavlanişdan keyin.

Olingan namunalar yuzasidan 50 mikronli kremniy bosqichma-bosqich namuna qalinligining o'rtasiga olib tashlandi va klasterlarning holati IR mikroskop yordamida o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi. Bu shuni anglatadiki, klasterlar kristallning asosiy qismi bo'ylab bir tekis taqsimlanadi. Shu bilan birga, $T = 850^\circ\text{C}$ da qo'shimcha termik tavlanişga duchor bo'lgan namunalarda qiziqarli hodisa kuzatiladi, ya'ni klasterlar kattalashadi va ularning tartiblanishi boshlanadi (1(b)-rasm). Bu jarayon tavlaniş haroratining pasayishi bilan kuchayadi va amalda $T = 650^\circ\text{C}$ da muvozanat holatiga etadi (1(v)-rasm). Ushbu natijalar shuni ko'rsatdiki, haroratni yumshatish shartlarini o'zgartirish nafaqat klasterlarning o'lchamlarini, balki ularning panjaradagi holatini ham nazorat qilishi mumkin. Ushbu hayratlanarli hodisalar batafsilroq o'rganishni talab qiladi, chunki ma'lum yo'nalishlarda klasterlarni shakllantirish, integratsiya qilish va tartibga solish mexanizmi hali to'liq o'rganilmagan. Dastlabki natijalar shuni ko'rsatdiki, klaster-kremniy strukturasi ideal I-V xarakteristikasi va maxsus termal va optik xususiyatlarga ega bo'lgan Schottky to'sig'idir.

Kremniyda [15] ma'lumki, nanoklasterlar bor atomi atrofidagi oraliqlar yaqinida joylashgan to'rtta marganets atomidan iborat. Kremniy panjarasidagi atomlarning holatini EPR usuli, AFM va elektr o'lchovlari bo'yicha o'rganish natijalariga ko'ra, marganets atomlarining klasterlar hosil bo'lishida maksimal darajada ishtirok etishi uchun shart bajarilishi kerakligi ko'rsatilgan. $NMn \leq 2NB$ (bu erda NMn - elektroaktiv marganets atomlarining konsentratsiyasi va NB - bor konsentratsiyasi). Namunalar (dastlab qarshilik $r = 3 \text{ \AA} \cdot \text{sm}$ bo'lgan p-tipli yagona kristalli kremniy) marganets tarqalishidan keyin $r \sim (3 - 4) \cdot 10^3$

$\bar{O}$ * sm bilan p-turiga aylandi. Ulardagi qoldiq, ya'ni kompensatsiyalanmagan teshik konsentratsiyasi $T = 300^{\circ}\text{C}$ da $p = (1,5 - 2) * 10^{13}$ sm⁻³ edi. Bunday namunalarda marganets atomlari (Mn)² shaklida bo'ladi va shunga mos ravishda marganets to'plamlari maksimal zaryadlangan holatda $[(\text{Mn})_4^{+8}\text{B}^{-1}]^{+7}$ [16] bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin. Bunday holda, ko'p zaryadlangan klasterli kremniyning tarmoqli tuzilishini quyidagicha ifodalash mumkin (2-rasm), bu bunday materiallarning fotoelektrik xususiyatlarining xususiyatlarini to'liq tushuntiradi.

O'rganilayotgan namunalarda fotoo'tkazuvchanligining spektral bog'liqligi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, bir qator anomal hodisalar mavjud.

Shakl 2. Ko'p zaryadlangan klasterli kremniyning tarmoqli tuzilishi.

Shakl 3. Marganets atomlarining yuqori zaryadlangan nanoklasterlari namunasi (1) va nanoklasterlarsiz shunga o'xshash namuna bilan fotoo'tkazuvchanlikning (PK) spektral aloqasi(2).ularda kuzatiladi. Birinchidan, fotojavob

$hl = 0,12 - 0,13$ eV ($l \sim 10$ mikron, $T = 100$ K da) da boshlanadi, bu elektron statistika nuqtai nazaridan tushuntirib bo'lmaydi. Bundan tashqari, ma'lumki, kremniydagi marganets atomlari ionlanish energiyasi

$E_1 = E_C - 0,27$ eV, $E_2 = E_C - 0,5$ eV [17] bilan ikkita donor darajasini hosil qiladi va agar bu darajalar o'rganilgan namunalarda saqlanib qolsa, ular bo'ladi.

100% bo'sh, chunki namunalarda p-tipi edi. Demak, kuzatilayotgan fotoreaksiya faqat elektronlarning valentlik zonasidan valentlik zonasi yaqinidagi energiya darajalariga o'tishi bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin. Ikkinchidan, ko'rinib turganidek, tushayotgan fotonning energiyasi

$hl = 0,7-0,8$ eV ($l \sim 1,5 - 1,6$ mikron) ga ortishi bilan fototokning qiymati doimiy ravishda oshib boradi. Fototokning bunday harakatini kremniyning taqiqlangan bandida har qanday diskret energiya darajalarining mavjudligi bilan izohlab bo'lmaydi. Uchinchidan, $hl = 0,7 - 0,8$ eV ($l = 1,5 - 1,6$ mikron) mintaqasida o'rganilayotgan namunalarda anomal darajada katta nopoklik o'tkazuvchanligi kuzatiladi, uning qiymati ichki oqimdagi fototokning qiymatidan amalda farq qilmaydi. o'tkazuvchanlik hududi ($hl \geq 1,12$ eV). Bunday fotoo'tkazuvchanlik harakati faqat tarmoqlilararo optik o'tishlarni ta'minlaydigan subband yoki miniband hosil bo'lganda paydo bo'lishi mumkin. Olingan eksperimental natijalar kremniyning tarmoqli tuzilishini qayta tashkil etish mavjudligini ko'rsatadi, bu erda ko'p zaryadlangan klasterlar lokalizatsiya qilinadi (3-rasm). Buni marganets atomlari bilan qo'shilgan kremniyning fotoo'tkazuvchanligining spektral bog'liqligi, klasterlar hosil bo'lmasdan isbotlanishi mumkin (egri 2, 3-rasm).

Ishtab chiqilgan "past haroratli" diffuziya texnikasi [16] kremniy panjarasida marganets va gadoliniiy atomlarining magnit klasterlarini hosil qilish imkonini berdi. Bunday magnit klasterlarning mavjudligi nopoklik atomlarining holatini EPR usuli bilan tekshirish orqali isbotlangan. Marganets atomlarining magnit klasterlari bo'lgan namunalarda bir qator yangi magnit hodisalari aniqlandi. Ularda xona haroratida anomal darajada katta magnit qarshilik ($D_r/r > 100\%$) topildi, uning kattaligi asosan magnit klasterlarning konsentratsiyasi va tabiati bilan belgilanadi (4-rasm), boshqa yarimo'tkazgichlarda esa manfiy magnit qarshilik (NMR) $T = 4,2 - 100$ K da aniqlangan va uning qiymati 10% dan oshmaydi [17].

Bundan tashqari, juda qiziqarli va yangi hodisa kashf qilindi - keng ko'lamlari qiymatlar bo'yicha NMR qiymatini nazorat qilish imkoniyati, shu jumladan MR ta'siri ostida MR belgisini o'zgartirish imkoniyati (YMR dan musbat MRga o'tish). ichki yutilish hududida yorug'lik. 5-rasmda ko'rsatilgandek, yorug'lik intensivligi diapazoni 1 dan 80 lyuksgacha, NMR qiymati 100% dan 0 gacha kamayadi va namuna 80 lyuks dan yuqori yoritilganda musbat MR sodir bo'ladi, ya'ni belgisi. MR o'zgarishlari.

Ushbu natijalar o'rganilayotgan materiallarda oddiy magnit yarim o'tkazgichlarda mavjud bo'lmagan fotomagnit hodisasi kuzatilganligini ko'rsatadi. Shunday

qilib, biz shuni aytishimiz mumkinki, magnit klasterli kremniydagi ushbu ajoyib hodisalar yarimo'tkazgichlar materialshunosligi sohasida yangi ilmiy yo'nalishga poydevor qo'yadi va ulardan fundamental yangi fotomagnit qurilmalarni yaratish uchun foydalanish imkoniyati mavjud.

Shakl 4. Xona haroratida anomal darajada katta (100% dan ortiq) salbiy magnit qarshilik (NMR) ta'siri.

Shakl 5. Yoritish intensivligi bo'yicha NMRdagi o'zgarishlar.

Kremniyni oltinchi guruh (oltingugurt, selen) va temir guruhining nopok atomlari bilan ketma-ket doping qilish texnologiyasi ma'lum termodinamik sharoitlarda keyinchalik issiqlik bilan tavlaniş bilan kremniy panjarasida ikkilik klasterlarni shakllantirishga imkon berdi, bu esa yangi faza yadrolarini yaratishga imkon berdi. kremniydagi ommaviy yangi elementar hujayralar. Shu bilan birga, kremniy, oltingugurt va marganets atomlari qo'shni panjara joylarida joylashgan va $S^{++}Mn^{--}$ tipidagi elektr neytral molekullarni hosil

qiladi. Natijada $Si_2S^{++}Mn^{--}$ tipidagi yangi elementar panjarali hujayra hosil bo'ladi (6(a)-rasm). Bunday hujayra kremniydagi tetraedral aloqalarni buzmaydi va uning tuzilishini buzmasdan panjara ichiga o'rnatiladi. Bunday hujayralarning shakllanishi tizimning termodinamik jihatdan qulayroq holatini ta'minlaydi va bu aralashmalarning kremniyda eruvchanligini sezilarli darajada oshiradi.

4 XULOSA

Energiya ishlab chiqarish va energiya saqlash tizimlarining kombinatsiyasi yuqori energiya zichligidagi energiya manbalariga tobora ortib borayotgan talabni qondirish uchun yakuniy yechimdir. Bu erda biz miniatyuralashtirilgan kristalli Si fotovoltaiklari (c-Si PVs) va bosilgan qattiq holatdagi lityum-ion batareyalar (LIBs) asosida monolitik integratsiyalangan, foto-qayta zaryadlanuvchi portativ quvvat manbalarining yangi sinfini namoyish etamiz. Bipolyar hujayra konfiguratsiyasiga ega qattiq holatdagi LIB to'g'ridan-to'g'ri c-Si PV modulining alyuminiy elektrodida ketma-ket bosib chiqarish jarayoni orqali ishlab chiqariladi, bu ikki xil energiya tizimining uzluksiz arxitektura / elektr ulanishini ta'minlaydi. Yagona blokli PV-LIB qurilmasi an'anaviy PV yoki LIBlar erisha oladiganlardan ancha yuqori bo'lgan ajoyib elektrokimyoviy ko'rsatkichlarni ko'rsatadi: u tez, past yorug'lik intensivligi va yuqori haroratli foto zaryadlashni ko'rsatadi; fotoelektrik konvertatsiya/saqlash samaradorligi 7,61%; barqaror velosiped ko'rsatkichi; va quyosh nuri yoritilishida 28C ning juda yuqori oqim zichligida uzluksiz zaryadsizlanish. Ushbu tadqiqot hamma joyda mavjud bo'lgan elektronikaning kelajakdagi davri uchun zarur bo'lgan bitta blokli, foto-qayta zaryadlanuvchi mobil yuqori samarali batareyalarni ishlab chiqish uchun qulay va kengaytiriladigan yo'lni ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Zakari M. Stochastic model of plasma waves for a simple band structure in semiconductors. Phys Rev B. 1998-57, v.19 c.12145-12150. Стохастическая модель плазменных волн для данной структуры полупроводников. Прикладная физика, 2020, № 5. стр.80-85.
- [2] Зикриллаев Х.Ф., Аюпов К.С., Абдуллаева Н.У1., Саитов Э.Б. Мамасалиев О.К. Жураев О.Ш "Физическая модель низкочастотного автоколебания тока в компенсированном кремнии" "Ilm-fan taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar" mavzusidagi xorijiy

olimlar ishtirokidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 2023

[3] Лампер М., Марк П. Инжекционные токи в твёрдых телах. Москва 1973, с.416.

[4] Жданова Н.Г. Каган М.С., Сурис Р.А. Фукс Б.И. Влияния монополярной инжекции на высокочастотную проводимость компенсированных полупроводниках,- ФТП, 1979, т.13, в.7, с.1314-1318.

[5] Муравски Б.С. исследование аномальных характеристик точечных контактов с поверхностью германия и кремния ФТП, 1962, т.4, в.9, с.2485-2486.

[6] Прохъпенко В.Г. Повышение точности и стабильности ВАХ полупроводниковых источников отрицательного сопротивления. Микроэлектроника 1998, 27. в.5. ст.370-375.

[7] Володин Н.М., Смертенко П.С., Федоренко Л.Л., Ханова А.В. Особенности ВАХ длинных полупроводниковых структур на сверхвысоких уровня двойной инжекции. ФТП. 1998. т.32. №12. с.1476-1481.

[8] Sah C.T., Walker T.W. Thermally stimulated capacitance for shallow majority-carriers traps in the edge region of semiconductor junctions. Appl.Phys. Letters. 1973, v.22, N8, P.384-385

[9] Elyor Saitov, Obid Jurayev, Sevara Axrorova, Jushqinbek Ismailov and Bakhtiyor Baymirzaev "Conversion and use of Solar Energy Calculation Methodology for Photovoltaic Systems" Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT, (ICAИТ), March 2023

[10] Зикриллаев Х.Ф., Аюпов К.С., Абдуллаева Н.У., Умарходжаева З.Н., Хасанбаева С.О., Яхёев М.М., Сaitov Э.Б., Жураев О.Ш. "Возможности создания автоколебательной среды в структурах $p^{++}-p$ (Si<Mn>)- p^{+} на основе сильнокомпенсированного кремния" "Ilm-fan taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar" mavzusidagi xorijiy olimlar ishtirokidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 2023

Мустафакулов А.А, Жураев О.Ш "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ" INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ENERGY SYSTEMS, PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR OBTAINING RENEWABLE ENERGY-2023